

KARAKTERISTIK SOAL UASBN MATA PELAJARAN SEJARAH DI SMA N 7 PADANG DAN SMA PEMBANGUNAN LABORATORIUM UNP

Nilawati^{1,*}, Ofianto¹

¹Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

*watinila.0909@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to get a clear picture of the characteristics of the National Standard School Final Examination subjects in the history of specialization in class XII in SMA N 7 Padang and SMA UNP Laboratory Development in the 2018/2019 school year in terms of the quality of the tests which include: validity, reliability, errors measurement (standard error of measurement / SEM), and in terms of the quality of items that include: Distinguishing Power, Difficulty Level and Effectiveness of Deception. The research approach used is quantitative research, where the data obtained in the form of numbers are then analyzed with the Item and Test Analysis (ITEMAN) program, then described descriptively. This type of research is quantitative descriptive research. The results of this study indicate that the quality of the analysis of items in SMA N 7 Padang is better, this is indicated in: (1) The validity of items is 26 items (65%) while in SMA Pembangunan the validity of valid items is 23 items (57.5%), (2) Test reliability is 0.592 while in SMA Pembangunan is 0.448, (3) Measurement error / SEM is 2,960 while in SMA Pembangunan is 3,027 meaning the smaller the SEM number, the better the quality of the questions, (4) The different power of the questions as many as 18 items enough category (45%) while in SMA Pembangunan as many as 14 items (35%), (5) Effectiveness of deception as many as 18 items (45%) while in SMA Pembangunan as many as 16 items (40%).

Keywords: Evaluation, ITEMAN, UASBN, Item Analysis

PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan, setiap jenis pendidikan pada waktu-waktu tertentu selama satu periode pendidikan akan selalu mengadakan evaluasi, artinya pada waktu-waktu tertentu pendidikan akan selalu mengadakan

penilaian terhadap hasil yang telah dicapai, baik oleh pihak terdidik maupun pihak pendidik. Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan program dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan evaluasi (Latisma Dj, 2011).

Evaluasi diharapkan akan menjadi umpan balik untuk program yang telah dijalankan (*Feedback*) dan memberikan informasi yang diperlukan untuk menjalankan program dimasa yang akan datang (*Feedforward*) (Purwanto, 2008). Evaluasi dalam pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan ada hubungan yang terkait antara komponen-komponen yang merupakan suatu prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi. Komponen tersebut yaitu adanya triangulasi antara tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan evaluasi (Arikunto, 2009).

Evaluasi dalam bidang hasil belajar mempunyai tujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan peserta didik dan untuk mengukur keberhasilan mereka baik secara individu maupun kelompok. Selain itu untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau tidak, apakah materi yang sudah diajarkan dikuasai atau belum oleh siswa, apakah metode yang digunakan sudah cukup tepat. Semua pertanyaan tersebut akan dapat dijawab melalui kegiatan evaluasi atau penilaian. Salah satu untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang paling efektif ialah dengan jalan mengevaluasi tes hasil belajar yang diperoleh dari proses belajar mengajar itu sendiri (Thoha, 2003).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, evaluasi belajar dilakukan dengan penilaian hasil belajar yang bertujuan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar serta untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, termasuk remedial. Salah satu alat yang digunakan sebagai sarana untuk penilaian hasil belajar adalah tes.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui kualitas tes yang dibuat adalah dengan menganalisis butir soal. Analisis butir soal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang jelek. Identifikasi terhadap butir soal tes hasil belajar dilakukan dengan harapan akan menghasilkan informasi berharga, yang pada dasarnya merupakan umpan balik guna melakukan perbaikan, pembenahan dan penyempurnaan kembali butir soal yang telah dikeluarkan

dalam tes hasil belajar dengan harapan agar tes hasil belajar yang memiliki kualitas tinggi (Sudijono, 2015).

Peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara sistematis, agar memiliki kualitas yang baik. Peningkatan kualitas tersebut termasuk pada ruang lingkup evaluasi dalam Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN). Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 04 – 15 Maret 2019, wawancara dengan Ibu Ety Kasyanti salah satu guru mata pelajaran sejarah di SMA N 7 Padang, dan Bapak Sudirman selaku guru mata pelajaran sejarah di SMA Pembangunan Laboratorium UNP mengatakan bahwa selama ini belum pernah melakukan analisis butir soal tes UAS secara pribadi, hal ini disebabkan melakukan analisis butir soal tes sangat sulit dan rumit, serta membutuhkan waktu yang lama, dan guru juga menyebutkan bahwa selama ini tidak pernah mengetahui apakah soal tes tersebut sudah memenuhi standar soal yang baik atau belum.

Salah satu alat yang digunakan sebagai sarana untuk penilaian hasil belajar adalah tes objektif, dalam hal ini ditemukan sebuah masalah yaitu soal tersebut belum teruji kualitas butir soalnya. Padahal ada banyak cara untuk mengetahui kualitas butir soal, yaitu dengan cara manual dan sistematis menggunakan sistem komputer (Ofianto, 2018).

Salah satu program komputer yang dapat mengatasi kesulitan guru dalam menganalisis butir soal yaitu program *Item and Test Analysis (ITEMAN)*. Hartono (2015) memaparkan bahwa *Item and Test Analysis (ITEMAN)* merupakan perangkat lunak (*software*) yang dibuat melalui bahasa pemrograman komputer dan dibuat khusus untuk analisis butir soal tes. Hasil analisis meliputi : tingkat kesukaran butir soal, daya pembeda soal, reliabilitas tes, pola sebaran jawaban, tingkat kesalahan pengukuran (*standard Error of Measurement/SEM*), dan distribusi skor serta skor setiap peserta tes. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Karakteristik Soal Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Mata Pelajaran Sejarah Di SMA N 7 Padang dan SMA Pembangunan Laboratorium UNP (Analisis dengan Program *ITEMAN*)”.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka kemudian dianalisis dengan program *Item and Test Analysis (ITEMAN)*, lalu kemudian dijabarkan secara deskriptif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014).

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Artinya penelitian ini dilakukan secara kuantitatif tetapi tidak untuk menerima atau menolak hipotesis, melainkan untuk menjelaskan keadaan yang apa adanya sesuai dengan keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dalam pendekatan kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat lampau (Arifin. 2011).

Penelitian ini bersifat evaluasi, dimana desain dan prosedur evaluasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data dilakukan secara sistematis untuk menentukan nilai atau manfaat dari suatu praktik pendidikan. Evaluasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap butir soal Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) mata pelajaran sejarah kelas XII IPS SMA N 7 Padang dan SMA Pembangunan Laboratorium UNP tahun ajaran 2018/2019 untuk mengetahui kualitas soal dengan cara melakukan analisis secara kuantitatif.

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah yang *pertama* observasi, dalam hal ini penulis langsung observasi ke SMA N 7 Padang dan SMA Pembangunan Laboratorium UNP untuk memperoleh informasi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan apakah sudah diteliti atau belum dan juga untuk memastikan ketersediaan data-data yang diperlukan. *Kedua* adalah wawancara, yang merupakan proses pengumpulan data dengan mewawancarai orang yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini penulis mewawancarai guru mata pelajaran sejarah yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Teknik wawancara dilakukan dengan bebas terhadap guru mata pelajaran sejarah tanpa menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis untuk mengetahui sejauh mana guru telah melakukan analisis butir soal yang dijadikan sebagai soal ujian akhir sekolah berstandar nasional. *Ketiga* adalah dokumentasi yaitu menganalisis dokumen berupa butir soal ujian akhir sekolah berstandar nasional.

Penulis dalam menganalisis data menggunakan program komputer yang khusus untuk menganalisis butir soal yaitu *Item and Analysis (ITEMAN)* untuk mencari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Untuk menjalankan program ini, sebagai contoh tahap awal adalah membuat file data (*control tile*) yang berisi

5 komponen utama, yaitu baris pertama adalah baris pengontrol yang mendeskripsikan data, baris kedua adalah daftar kunci jawaban setiap butir soal, baris ketiga adalah jumlah option untuk setiap butir soal, baris keempat adalah daftar butir soal yang hendak dianalisis (jika butir yang akan dianalisis diberi tanda Y (yes), jika tidak diikuti dalam analisis diberi tanda N (no)), dan baris kelima dan seterusnya adalah data siswa dan pilihan jawaban siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Berdasarkan hasil analisis 40 butir soal Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Mata Pelajaran Sejarah Peminatan Kelas XII di SMA Negeri 7 Padang tahun ajaran 2018/2019 dengan menggunakan program *ITEMAN* versi 3.00 dapat disimpulkan, bahwa soal dengan validitas yang valid adalah sebanyak 26 butir (65%), dan soal yang tidak valid berjumlah 14 butir (35%). Sedangkan hasil dari analisis 40 butir soal Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional mata pelajaran sejarah Peminatan di SMA Pembangunan Laboratorium UNP tahun ajaran 2018/2019 dengan menggunakan program *ITEMAN* versi 3.00 dapat disimpulkan, bahwa soal dengan validitas yang valid adalah sebanyak 23 butir (57.5%) , dan soal yang tidak valid berjumlah 17 butir (42.5%).

Gambaran tentang validitas butir soal UASBN mata pelajaran sejarah peminatan kelas XII IPS SMA N 7 Padang dan SMA Pembangunan Laboratorium UNP tahun ajaran 2018/2019 dengan menggunakan program *ITEMAN* versi 3.00 dapat dilihat pada Tabel 1. dan Tabel 2. berikut.

Tabel 1.

Distribusi Soal Berdasarkan Validitas Item SMA N 7 Padang				
No	Indeks Validitas	No Butir Soal	Jumlah	Persentase
1.	Rhitung besar dari 0.202 (soal valid)	3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40,	26 butir	65%
2.	Rhitung kecil dari 0.202 (soal tidak valid)	1, 2, 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 22, 23, 31, 33, 36,	14 butir	35%

Tabel 2.
**Distribusi Soal Berdasarkan Validitas Item SMA Pembangunan
Laboratorium UNP**

No	Indeks Validitas	No Butir Soal	Jumlah	Persentase
1.	Rhitung besar dari 0.202 (soal valid)	4, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39.	23	57.5%
2.	Rhitung kecil dari 0.202 (soal tidak valid)	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 22, 35, 37, 40.	17	42.5%

Uji Reliabilitas

Dari hasil analisis butir soal ujian akhir sekolah berstandar nasional mata pelajaran sejarah peminatan kelas XII IPS SMA Negeri 7 Padang tahun ajaran 2018/2019 dengan menggunakan program *ITEMAN* versi 3.00 dapat diketahui bahwa indeks reliabilitas tes sebesar 0.592. Bearti tingkat reliabilitasnya cukup apabila tingkat reliabilitasnya cukup, dapat dikatakan bahwa tes tersebut tidak terlalu bagus dan juga tidak terlalu jelek. Sedangkan hasil dari analisis butir soal ujian akhir sekolah berstandar nasional mata pelajaran sejarah peminatan kelas XII IPS di SMA Pembangunan Laboratorium UNP tahun ajaran 2018/2019 dengan menggunakan program *ITEMAN* versi 3.00 dapat diketahui bahwa indeks reliabilitas tes sebesar 0.448. Bearti tingkat reliabilitasnya cukup apabila tingkat reliabilitasnya cukup, dapat dikatakan bahwa tes tersebut tidak terlalu bagus dan juga tidak terlalu jelek.

Kesalahan Pengukuran (*Standard Error of Measurement/ SEM*)

Berdasarkan hasil analisis 40 butir soal dapat dilihat bahwa kesalahan pengukuran yang didapatkan pada ujian akhir sekolah berstandar nasional mata pelajaran sejarah peminatan kelas XII IPS dengan menggunakan program *ITEMAN* versi 3.00 di SMA N 7 Padang adalah sebesar 2.960 dan di SMA Pembangunan Laboratorium UNP adalah 3.027. Artinya kesalahan pengukuran yang dihasilkan berdasarkan analisis butir soal dengan program *ITEMAN* tersebut adalah dapat dipercaya. Hal ini didukung oleh hasil reliabilitas yang cukup yaitu berada pada indeks 0.40-

0.59 yang berarti soal dengan reliabilitas yang cukup tidak memiliki banyak atau besar kesalahan dalam pengukuran.

Daya Beda

Berdasarkan hasil analisis soal ujian akhir sekolah berstandar nasional mata pelajaran sejarah peminatan kelas XII IPS di SMA N 7 Padang tahun ajaran 2018/2019 dengan menggunakan program *ITEMAN* versi 3.00 dapat disimpulkan bahwa butir soal yang termasuk dalam kategori daya beda lemah sebanyak 7 butir soal (17.5%), soal yang berkategori cukup sebanyak 18 butir soal (45%), soal yang berkategori baik sebanyak 13 butir soal (32.5%), dan soal yang termasuk kategori daya beda hasil negatif sebanyak 2 butir soal (5%). Sedangkan hasil analisis soal ujian akhir sekolah berstandar nasional mata pelajaran sejarah peminatan kelas XII IPS di SMA Pembangunan Laboratorium tahun ajaran 2018/2019 dengan menggunakan program *ITEMAN* versi 3.00 dapat disimpulkan bahwa butir soal yang termasuk dalam kategori daya beda lemah sebanyak 10 butir soal (25%), soal yang berkategori cukup sebanyak 14 butir soal (35%), soal yang berkategori baik sebanyak 13 butir soal (32.5%), dan soal yang termasuk kategori daya beda hasil negatif sebanyak 3 butir soal (7.5%).

Gambaran tentang daya beda butir soal UASBN mata pelajaran sejarah peminatan kelas XII IPS SMA N 7 Padang dan SMA Pembangunan Laboratorium UNP tahun ajaran 2018/2019 dengan menggunakan program *ITEMAN* versi 3.00 dapat dilihat pada Tabel 3. dan Tabel 4. berikut.

Tabel 3.

Daya Beda Butir Soal UASBN Mata Pelajaran Sejarah Kelas XII IPS SMA N 7 Padang Tahun Ajaran 2018/2019.

Indeks Daya Beda	Kualitas Tes	Nomor Soal	Jumlah	Persentase
0.00-0.20	Jelek	1, 2, 6, 9, 19, 23, 36	7 Butir	17.5%
0.21-0.40	Cukup	3, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 40	18Butir	45%
0.41-0.70	Baik	4, 5, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 37, 39,	13 Butir	32.5%
0.71-1.00	Baik sekali	-	-	-
Hasil negatif	Tidak baik	7, 18,	2 butir	5%

Tabel 4.
Daya Beda Butir Soal UASBN Mata Pelajaran Sejarah Kelas XII IPS SMA
Pembangunan Laboratorium UNP Tahun Ajaran 2018/2019.

Indeks Daya Beda	Kualitas Tes	Nomor Soal	Jumlah	Persentase
0.00-0.20	Jelek	2, 3, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 35,	10 Butir	25%
0.21-0.40	Cukup	5, 8, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 36, 37,	14 Butir	35%
0.41-0.70	Baik	4, 12, 15, 21, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 38, 39,	13 Butir	32.5%
0.71-1.00	Baik sekali	-	-	0%
Hasil negatif	Tidak baik	1, 6, 40	3 Butir	7.5%

Tingkat Kesukaran

Berdasarkan dari hasil analisis 40 butir soal ujian akhir sekolah berstandar nasional mata pelajaran sejarah peminatan kelas XII IPS di SMA N 7 Padang tahun ajaran 2018/2019 dengan menggunakan program *ITEMAN* versi 3.00, bahwa soal dengan tingkat kesukaran sedang sebanyak 34 butir soal (85%), soal dengan tingkat kesukaran tinggi sebanyak 2 butir soal (5%), dan soal dengan tingkat kesukaran mudah sebanyak 4 butir soal (10%). Sedangkan hasil analisis 40 butir soal ujian akhir sekolah berstandar nasional mata pelajaran sejarah peminatan kelas XII IPS di SMA Pembangunan Laboratorium UNP tahun ajaran 2018/2019 dengan menggunakan program *ITEMAN* versi 3.00, bahwa soal dengan tingkat kesukaran sedang sebanyak 39 butir soal (97.5%), dan soal dengan tingkat kesukaran mudah sebanyak 1 butir soal (2.5%).

Gambaran tentang tingkat kesukaran butir soal UASBN mata pelajaran sejarah peminatan kelas XII IPS SMA N 7 Padang dan SMA Pembangunan Laboratorium UNP tahun ajaran 2018/2019 dengan menggunakan program *ITEMAN* versi 3.00 dapat dilihat pada Tabel 5. dan Tabel 6. berikut.

Tabel 5.
Tingkat kesukaran Soal UASBN Mata Pelajaran Sejarah Peminatan Kelas XII IPS SMA N 7 Padang Tahun Ajaran 2018/2019.

Tingkat Kesukaran	Kualitas Tes	No Soal	Jumlah	Persentase
Sukar	0.00-0.30	32, 35,	2 Butir	5%
Sedang	0.31-0.70	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40	34 Butir	85%
Mudah	0.71-1.00	1, 7, 28, 29,	4 Butir	10%
Jumlah			40 Butir	100

Tabel 6.
Tingkat kesukaran Soal UASBN Mata Pelajaran Sejarah Kelas XII IPS SMA Pembangunan Laboratorium UNP Tahun Ajaran 2018/2019.

Tingkat Kesukaran	Kualitas Tes	No Soal	Jumlah	Persentase
Sukar	0.00-0.30	-	Butir	0%
Sedang	0.31-0.70	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40	39 Butir	97.5%
Mudah	0.71-1.00	1	1 Butir	2.5%
Jumlah			40 Butir	100

Efektivitas Pengecoh

Pengecoh dinyatakan telah menjalankan fungsinya dengan baik apabila pengecoh tersebut sekurang-kurangnya sudah dipilih oleh 5% dari peserta tes (Anas Sudijono.2009:411). Dari hasil analisis 40 butir soal ujian akhir sekolah berstandar nasional mata pelajaran sejarah peminatan kelas XII IPS di SMA N 7 Padang tahun ajaran 2018/2019 dengan menggunakan program *ITEMAN* versi 3.00 dapat disimpulkan bahwa 18 butir soal (45%) keefektifan pengecoh sudah berfungsi dengan baik, sedangkan 22 butir soal (55%) keefektifan pengecohnya tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan hasil dari analisis 40 butir soal ujian akhir sekolah berstandar nasional mata pelajaran sejarah peminatan kelas XII IPS di SMA Pembangunan UNP tahun ajaran 2018/2019 dapat disimpulkan bahwa 16 butir soal (40%)

keefektifan pengecoh sudah berfungsi dengan baik, sedangkan 24 butir soal (60%) keefektifan pengecohnya tidak berfungsi dengan baik.

Gambaran tentang efektivitas pengecoh butir soal UASBN mata pelajaran sejarah peminatan kelas XII IPS SMA N 7 Padang dan SMA Pembangunan Laboratorium UNP tahun ajaran 2018/2019 dengan menggunakan program *ITEMAN* versi 3.00 dapat dilihat pada Tabel 7. dan Tabel 8. berikut.

Tabel 7.
Keberfungsian Pengecoh Butir Soal UASBN Mata Pelajaran Sejarah Kelas XII IPS SMA Negeri 7 Padang Tahun Ajaran 2018/2019

No Soal	Persentase Opsi Pengecoh					Keterangan
	A	B	C	D	E	
1	0.0%	2.2%	1.1%	87.6%	9.0%	Opsi E baik
2	20.2%	2.2%	5.6%	3.4%	68.5%	Opsi C baik
3	3.4%	37.1%	18.0%	3.4%	38.2%	Opsi B dan C baik
4	59.6%	13.5%	6.7%	15.7%	4.5%	Opsi B, C dan D baik
5	7.9%	41.6%	19.1%	7.9%	23.6%	Semua Opsi Baik
6	21.3%	12.4%	56.2%	5.6%	4.2%	Opsi A, B dan C baik
7	10.1%	5.6%	78.7%	3.4%	2.2%	Opsi A dan B baik
8	6.7%	6.7%	67.4%	15.7%	3.4%	Opsi A, B dan C baik
9	10.1%	12.4%	47.2%	23.6%	6.7%	Semua Opsi Baik
10	15.7%	13.5%	11.2%	51.7%	7.9%	Semua Opsi Baik
11	60.7%	2.2%	2.2%	31.5%	3.4%	Opsi D baik
12	28.1%	33.7%	5.6%	23.6%	9.0%	Semua Opsi Baik
13	16.9%	12.4%	10.1%	4.5%	56.2%	Opsi A, B dan C baik
14	12.4%	19.1%	40.4%	20.2%	7.9%	Semua Opsi Baik
15	9.0%	4.5%	53.9%	6.7%	25.8%	Opsi A, D dan E baik
16	11.2%	66.3%	7.9%	10.1%	4.5%	Opsi A, C dan D baik
17	21.3%	62.9%	7.9%	3.4%	4.5%	Opsi A dan C baik
18	50.6%	15.7%	7.9%	12.4%	13.5%	Semua Opsi Baik
19	5.6%	6.7%	12.4%	67.4%	7.9%	Semua Opsi Baik
20	44.9%	5.6%	5.6%	12.4%	31.5%	Semua Opsi Baik
21	9.0%	34.8%	12.4%	39.3%	4.5%	Opsi A, C dan D baik
22	18.0%	9.0%	46.1%	10.1%	16.9%	Semua Opsi Baik
23	10.1%	4.5%	65.2%	4.5%	15.7%	Opsi A dan E baik
24	16.9%	16.9%	16.9%	7.9%	41.6%	Semua Opsi Baik
25	42.7%	36.0%	6.7%	5.6%	9.0%	Semua Opsi Baik
26	49.4%	6.7%	39.3%	2.2%	2.2%	Opsi A dan B baik
27	4.5%	10.1%	5.6%	68.5%	11.2%	Opsi B, C dan E baik
28	11.2%	1.1%	5.6%	3.4%	78.7%	Opsi A dan C baik
29	71.9%	9.0%	12.4%	4.5%	2.2%	Opsi B dan C baik
30	34.8%	28.1%	18.0%	6.7%	11.2%	Semua Opsi Baik
31	14.6%	21.3%	52.8%	10.1%	1.1%	Opsi A, B dan D baik

32	29.2%	6.7%	27.0%	29.2%	7.9%	Semua Opsi Baik
33	61.8%	12.4%	4.5%	7.9%	13.5%	Opsi B, D dan E baik
34	16.9%	33.7%	18.0%	21.3%	10.1%	Semua Opsi Baik
35	13.5%	31.5%	13.5%	30.3%	11.2%	Semua Opsi Baik
36	19.1%	23.6%	15.7%	36.0%	5.6%	Semua Opsi Baik
37	31.5%	20.2%	18.0%	22.5%	7.9%	Semua Opsi Baik
38	57.3%	18.0%	9.0%	10.1%	5.6%	Semua Opsi Baik
39	18.0%	67.4%	3.4%	4.5%	6.7%	Opsi A dan E baik
40	15.7%	27.0%	50.6%	1.1%	5.6%	Opsi A, B dan E baik

Catatan: huruf tebal merupakan kunci jawaban

Tabel 8.
Keberfungsian Pengecoh Butir Soal UASBN Di SMA Pembangunan
Laboratorium UNP Tahun Ajaran 2018/2019.

No Soal	Persentase Opsi Pengecoh					Keterangan
	A	B	C	D	E	
1	2.2%	0.0%	0.0%	94.4%	3.3%	Opsi tidak baik semua
2	22.2%	5.6%	5.6%	1.1%	65.6%	Opsi A, B dan C Baik
3	12.2%	10.0%	14.4%	4.4%	58.9%	Opsi B dan C Baik
4	70.0%	5.6%	7.8%	10.0%	6.7%	Semua Opsi Baik
5	5.6%	66.7%	12.2%	4.4%	11.1%	Opsi A, C dan E Baik
6	13.3%	10.0%	61.1%	13.3%	2.2%	Opsi A, B dan D Baik
7	16.7%	12.2%	64.4%	4.4%	2.2%	Opsi A dan B Baik
8	11.1%	7.8%	54.4%	16.7%	10.0%	Semua Opsi Baik
9	10.0%	11.1%	61.1%	13.3%	4.4%	Opsi A, B dan D Baik
10	13.3%	11.1%	6.7%	62.2%	6.7%	Semua Opsi Baik
11	64.4%	8.9%	5.6%	13.3%	7.8%	Semua Opsi Baik
12	10.0%	60.0%	14.4%	8.9%	6.7%	Semua Opsi Baik
13	23.3%	12.2%	5.6%	0.0%	58.9%	Opsi A, B dan C Baik
14	7.8%	7.8%	56.7%	23.3%	4.4%	Opsi A, B dan D Baik
15	12.2%	10.0%	61.1%	13.3%	3.3%	Opsi A, B dan D Baik
16	15.6%	54.4%	10.0%	14.4%	5.6%	Semua Opsi Baik
17	24.4%	61.1%	8.9%	3.3%	2.2%	Opsi A dan C Baik
18	56.7%	25.6%	8.9%	6.7%	2.2%	Opsi B, C dan D Baik
19	10.0%	13.3%	11.1%	56.7%	8.9%	Semua Opsi Baik
20	60.0%	4.4%	17.8%	8.9%	8.9%	Opsi C, D dan E Baik
21	18.9%	56.7%	7.8%	8.9%	7.8%	Semua Opsi Baik
22	23.3%	5.6%	48.9%	8.9%	13.3%	Semua Opsi Baik
23	18.9%	6.7%	50.0%	13.3%	11.1%	Semua Opsi Baik
24	25.6%	12.2%	10.0%	16.7%	35.6%	Semua Opsi Baik
25	55.6%	24.4%	6.7%	8.9%	4.4%	Opsi B, C dan D Baik
26	37.8%	14.4%	32.2%	12.2%	3.3%	Opsi A, B dan D Baik
27	3.3%	10.0%	6.7%	61.1	18.9%	Opsi B, C dan E Baik
28	20.0%	1.1%	3.3%	7.8%	67.8%	Opsi A dan D Baik
29	64.4%	12.2%	15.6%	4.4%	3.3%	Opsi B dan C Baik

30	43.3%	16.7%	25.6%	7.8%	6.7%	Semua Opsi Baik
31	27.8%	15.6%	50.0%	6.7%	0.0%	Opsi A, B dan D Baik
32	24.4%	4.4%	22.2%	46.7%	2.2%	Opsi A dan C Baik
33	58.9%	10.0%	11.1%	11.1%	8.9%	Semua Opsi Baik
34	11.1%	48.9%	8.9%	16.7%	14.4%	Semua Opsi Baik
35	11.1%	26.7%	3.3%	35.6%	23.3%	Opsi A, B dan E Baik
36	30.0%	10.0%	16.7%	37.8%	5.6%	Semua Opsi Baik
37	54.4%	13.3%	10.0%	13.3%	8.9%	Semua Opsi Baik
38	60.0%	21.1%	6.7%	4.4%	7.8%	Opsi B, C dan E Baik
39	27.8%	48.9%	11.1%	3.3%	8.9%	Opsi A, C dan E Baik
40	8.9%	21.1%	63.3%	4.4%	2.1%	Opsi A dan B Baik

Catatan: huruf tebal merupakan kunci jawaban

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas analisis butir soal di SMA N 7 Padang lebih baik, hal ini ditunjukkan pada : (1) Validitas item yang valid sebanyak 26 butir (65%) dan soal yang tidak valid berjumlah 14 butir (35%). sedangkan di SMA Pembangunan validitas item yang valid sebanyak 23 butir (57.5%) dan soal yang tidak valid berjumlah 17 butir (42.5%), (2) Reliabilitas tes sebesar 0.592 sedangkan di SMA Pembangunan sebesar 0.448, jadi hasil analisis butir soal UASBN pada tingkat reliabilitasnya diperoleh hasil reliabilitas dalam rentang indeks reliabilitas yang sama yaitu 0.40-0.59 yang bearti tingkat realibilitasnya cukup. Apabila tingkat reliabilitasnya cukup bearti dapat dikatakan bahwa soal tes tersebut tidak terlalu bagus dan juga tidak terlalu jelek. (3) Kesalahan pengukuran/*SEM* sebesar 2.960 sedangkan di SMA Pembangunan sebesar 3.027 artinya semakin kecil angka *SEM* maka akan semakin bagus kualitas soal, jadi kesalahan pengukuran yang dihasilkan berdasarkan analisis butir soal dengan program *ITEMAN* tersebut adalah dapat dipercaya, (4) Daya beda beda soal sebanyak kategori cukup sebanyak 18 butir (45%) dan soal berkategori lemah 7 butir soal (17.5%), dan 13 butir soal berkategori baik (32.5%), sedangkan di SMA Pembangunan sebanyak 14 butir (35%) dan soal berkategori lemah sebanyak 10 butir soal (25%), 13 butir soal berkategori baik (32.5%), (5) Efektivitas pengecoh sebanyak 18 butir (45%) sedangkan di SMA Pembangunan sebanyak 16 butir (40%), (6) dari hasil analisis soal UASBN untuk tingkat kesukaran butir tes diperoleh terbanyak oleh SMA Pembangunan Laboratorium UNP yaitu sebanyak 39 butir soal dengan kategori sedang sebesar 97,5%. Sedangkan di SMA N 7 diperoleh hasil sebanyak 34 butir soal dengan kategori sedang sebesar 85%. Artinya tingkat kesukaran butir tes lebih berfungsi dengan baik di SMA Pembangunan Laboratorium UNP. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil

analisis karakteristik butir soal di SMA N 7 Padang lebih dominan baik daripada SMA Pembangunan Laboratorium UNP.pkan dalam pembelajaran sejarah terutama dalam menulis cerita sejarah.

REFERENSI

- Arifin, Z. (2011). *Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2009). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartono. 2015. *Analisis Item Instrumen*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Indasari, R. N. (2014). "Analisis Butir Soal Ujian Akhir Sekolah Mata Pelajaran Sejarah Kelas XII IPS SMAN Ambulu Tahun Ajaran 2012/2013". *Skripsi*. Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Latisma Dj. 2011. *Evaluasi Pendidikan*. Padang: UNP Press.
- Oktavian, R., & Ofianto, O. (2019). Analisis Soal Ujian Semester Ganjil Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas X SMAN di Kota Padang Menggunakan Program AnBuso 8.0. *JURNAL HALAQAH*, 1(2), 91-101. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3006246>
- Rahman, A., Ofianto, O., & Yefferson, R. (2019). Pengembangan Instrumen Tes Higher Order Thinking Skills (HOTS) Pada Mata Pelajaran Sejarah Indonesia. *JURNAL PAKAR PENDIDIKAN*, 17(1), 47 - 59. Retrieved from <http://pakar.pkm.unp.ac.id/index.php/pakar/article/view/8>.
- Sari, A. V. (2016). Karakteristik Soal Ujian Sejarah Indonesia (Analisis Dengan Iteman). *Skripsi*. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
- Sudijono, A. (2015). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, C. (2003). *Teknik Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Yanti, N. (2016). Karakteristik Butir Soal Ulangan Semester Ganjil Mata Pelajaran Sejarah kelas XI SMA N Pariaman. *Skripsi*. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial , Universitas Negeri Padang.